

INFORME OLESA DE MONTSERRAT: INVESTIGACIÓ HISTÒRICA

(MARÇ DE 2005)

1.-INTRODUCCIÓ

El text a continuació pretén situar “l’estat de la qüestió” respecte als coneixements d’ordre històric relatius a la intervenció per a la recuperació dels cossos de civils afusellats al febrer de 1939 al cementiri d’Olesa de Montserrat. L’obertura d’aquesta fossa té la voluntat de contribuir a una tasca ja iniciada en molts punts de la geografia espanyola, encaminada a recuperar la memòria històrica de tots aquells morts que la repressió franquista va deixar al seu pas.

Entenem, tal y com afirma l’historiador Julián Casanova¹, que «el conocimiento histórico nunca es políticamente neutral» i enfrontar-nos plenament a l’herència violenta del franquisme no ens pot deixar indiferents. El cas que ens ocupa, la fossa d’Olesa de Montserrat, ens situa en aquell univers de terror que el feixisme dedicà als seus enemics. No podem, i no volem, realitzar una simple exhumació forense d’uns cadàvers de la guerra civil. Aquesta intervenció, que pretén ser rigorosa y científica, no es pot quedar en la quantificació d’uns morts i en l’explicació freda d’uns “fets de guerra”, vol, contràriament, incidir i contribuir decisivament a la comprensió global del que realment va significar la dictadura franquista, una dictadura feixista, en el nostre país. Estem, precisament, i sota el nostre punt de vista, davant del que va significar la columna vertebral de la dictadura de Franco: la violència. Violència exercida de forma sistemàtica i calculada des del primer dia de la sublevació, la violència desplegada continua actualment viva en el record, primer dels familiars de les víctimes, i després en aquells sectors de la societat civil als quals no els resulta fàcil oblidar els milers d’assassinats, humiliacions, tortures, i violacions sistemàtiques dels drets humans a les que foren sotmesos els derrotats de la guerra civil.

El 25 de gener de 1939 Olesa de Montserrat fou ocupada per les tropes feixistes, al mateix temps que s’ensorrava la Catalunya republicana amb la derrota de la Batalla de l’Ebre, i s’iniciava la maquinària repressiva a les “zonas liberadas”: només dues setmanes després queien els morts que actualment busquem al cementiri d’Olesa.

¹ Julián Casanova (coord.), *Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco*.

2.-CONSIDERACIONS PRÈVIES

El primer objectiu d'aquesta recerca històrica va ser intentar solucionar una sèrie de mancances i contradiccions sorgides en els primers dies de la intervenció duta a terme en el cementiri municipal d'Olesa de Montserrat. Les informacions prèvies, que remetien a la possible existència d'una fossa comuna amb un nombre variable de persones, van resultar insuficients i fragmentàries, obligant-nos a iniciar una investigació documental "d'urgència" paral·lela a la cerca dels cossos en el cementiri.

Partint dels informes realitzats per familiars dels afusellats i d'una relació de noms d'olesans també desapareguts facilitats per l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya², així com del testimoni del soldat franquista Manuel Prado Chao³, es plantejava una situació molt més complexa del que a priori semblava. Els tres informes de l'ARMHC, referits als desapareguts Enrique Cortell Miñana, Juan Garrido Abad i Isidro Galceran Pujabet, adjuntaven una còpia del testimoni del soldat.

Manuel Prado formava part del 21 Batallón de Zaragoza, que es trobava a Olesa durant el febrer de 1939, tot just ocupada la vila. Una nit (no precisa la data) va ser destinat, juntament amb 14 soldats més, a "*conducir a 12 presos a la cárcel Modelo de Barcelona*". Però els detinguts mai van arribar a Barcelona, van ser afusellats a "*la pared del cementerio*", sense especificar si fou el d'Olesa o el d'Abrera (localitat veïna on també hi ha una fossa documentada). Poques hores després, els soldats foren cridats de nou ja que dels dotze afusellats faltaven tres a la tàpia del cementiri: dos d'aquests foren trobats morts a poca distància del lloc de l'afusellament, però el tercer aconseguí escapar i "*fue capturado más tarde en una masía, en compañía de otros dos, que le habían dado cobijo...*". En aquest punt, segons les informacions familiars, sembla que fou Garrido el que va aconseguir fugir, sent auxiliat per Rosendo Massagué Serracantís i per Enrique Cortell, tots tres "*fusilados en el mismo cementerio de Olesa*".

Aquestes primeres fonts ja ens donen versions contradictòries en el nombre, la situació i la localització d'aquestes persones. A això cal sumar els diferents testimonis orals que vàrem anar recopilant a mesura que s'avançava en l'excavació, i que es basaven només en aquelles persones que s'apropaven al cementiri i que volien parlar-ne. Tots ells ens oferiren noves versions sobre l'acte repressiu, a la vegada que ens demostraven que aquell fet va suposar un gran trasbals per a la vila i que va quedar

² En endavant, l'ARMHC

³ Publicat a *La Humanitat*, 3a. Època, núm. 2, el 30 de gener de 1979.

marcat en la memòria dels olesans i olesanes, que han anat construint diferents versions amb el pas del temps.

La necessitat d'acudir a l'Arxiu Municipal Olesa de Montserrat (en endavant AMOM) es va fer evident en la mesura que no s'obtenien els resultats inicialment esperats en base a la informació recuperada per l'ARMHC previament, informació que les noves versions anaven enriquant alhora que fent-la més complexa. No donava els resultats inicialment previstos i que noves versions anaven enriquant, i també fent més complexa, la versió inicial.

3.-INVESTIGACIÓ DOCUMENTAL A L'ARXIU MUNICIPAL D'OLESA DE MONTSERRAT.

La tasca d'investigació a l'AMOM s'inicià amb la finalitat de trobar informació directa que ens oferís més dades sobre els desapareguts d'Olesa aportats per l'ARMHC, intentant trobar fonts referents a característiques físiques, dates de naixement, possibles malalties, etc. que facilitessin la identificació posterior dels cossos.

Però es paria de dos problemes inicials: d'una banda, el número variable de persones que podríem trobar a la fossa, ja que tant la memòria oral com la primera documentació aconseguida feia variar les xifres i els noms dels represaliats; i d'altra banda, la localització de la fossa en un cementiri que ha patit modificacions a través del temps (com la construcció de diferents blocs de nínxols), i que les fonts orals no ubiquen en una mateixa zona. Vista la problemàtica, es plantejà una investigació documental més sistemàtica i coherent, intentant trobar referències, tant directes com indirectes, a tots aquells olesans que les fonts orals situaven al voltant dels fets (fins i tot d'aquells que trobem documentats a la fossa d'Abrera). L'objectiu de l'ampliació de la recerca fou, per tant, el d'intentar establir unes pautes i unes característiques generals dels fets, situant-hi totes les persones i les relacions o connexions existents entre elles.

D'aquesta manera, la documentació consultada fou⁴:

- Padró municipal d'habitants del 1936 i "Padrón especial de habitantes de 1939" amb el seu "apéndice de altas, bajas y alteraciones al censo" (Població).
- Quintes i allistaments compreses entre 1910 i 1934 (Serveis militars).
- Cementiri i serveis fúnebres entre 1856 i 1970 (Sanitat).

⁴ S'adjunta un apèndix documental amb alguns exemples.

-Obres d'infraestructura i immobles municipals: construcció i manteniment (des de mitjan segle XIX) (Obres i urbanisme).

-Correspondència d'entrada i de sortida (1939-1940) (Administració general).

-Expedients de l'"Obra Nacional de Protección a los Huérfanos de la Revolución y de la Guerra", a l'Atenció a refugiats i orfes de guerra (Beneficiència i assistència social).

-Expedients d'Alcaldia, Secretaria, Serveis Jurídics i Personal entre 1939- 1940 (Administració General).

-Juntes i comissions municipals entre 1939- 1941 (Sanitat i Serveis militars).

D'especial rellevància és la informació obtinguda dels expedients de l'"Obra Nacional de Protección a los Huérfanos de la Revolución y de la Guerra", subsidi al que podien accedir famílies amb persones desaparegudes i considerades víctimes "de la revolución y de la guerra", on s'adjunta una còpia de l'acta de defunció, una fitxa de la família que ens aporta diferents dades personals i la "causa" de la mort del cap de família, així com un document de l'alcalde on certifica l'orfandat dels demandants. Trobem el cas excepcional dels expedients de Juan Garrido Abad i Basilio Arroyo Embiz, on s'hi adjunta un document on l'enterraments d'Olesa "dóna fe", el 21 de novembre de 1945, de què "*en veintiuno de Febrero de mil novecientos treinta y nueve (...) inhumé el cadaver de JUAN GARRIDO ALAZ*". Així mateix, l'alcalde i el secretari de l'Ajuntament d'Olesa "*CERTIFICAN: Que es veraz cuanto aduce*" l'enterraments.

4.-CONCLUSIONS

La recerca duta a terme fins al moment no ens permet assegurar cap de les diferents versions. La documentació consultada a l'AMOM no ens ha omplert totalment els buits existents i ha esdevingut fragmentària i insuficient per establir una panoràmica general. La consulta arxivística s'hauria d'ampliar, tant pel que afecta al propi AMOM com a d'altres arxius municipals (especialment el d'Abrera), comarcals i l'Arxiu Nacional de Catalunya, així com arxius militars.

L'altre front que resta obert és el de la memòria oral, en el qual s'ha avançar d'una manera més sistemàtica, tot ampliant les entrevistes més enllà dels familiars directes i dels erudits locals a persones que formessin part de l'entramat associatiu local durant la República i, d'altra banda, a aquelles relacionades d'alguna manera amb la corporació local franquista o amb les autoritats.

Finalment, caldria realitzar una anàlisi bibliogràfica més complerta, intentant traspassar l'àmbit olesà i una perspectiva estrictament localista, per a elaborar un treball que, tenint com a punt de partida els fets de febrer del 39 a Olesa, abordés una problemàtica que considerem general, es a dir: l'anàlisi de la repressió de guerra i immediata postguerra.

5.-ANNEX DOCUMENTAL

6.-BIBLIOGRAFIA

CASANOVA, Julián (coord). *Morir, matar, sobreviure. La violència en la dictadura de Franco*. Barcelona: Crítica, 2004.

FOSALBA i DOMÈNECH, Montserrat. *La guerra civil a Abrera*. Abrera: Ajuntament d'Abrera, 2001.

JULIÀ, Santos (coord.). *Víctimas de la guerra civil*. Madrid: Temas de Hoy, 1999.

SANTACANA, Carles (coord.). *El franquisme al Baix Llobregat*. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001.

SILVA, Emilio i MACÍAS, Santiago. *Las fosas de Franco. Los republicanos que el dictador dejó en las cunetas*. Madrid: Temas de Hoy, 2003.

SOLÉ i SABATÉ, Josep M^a. *La repressió franquista a Catalunya, 1938-1953*. Barcelona: Edicions 62, 1985.

TORRES, Francesc; FUENTES, Ángel et alii. "Dossier Fosses Comunes. La memòria soterrada" a *L'Avenç*, núm. 299, febrer 2005, pp. 20-43.